

O'ZBEK ADABIYOTIDA MALOMATIYLIK G'OYASINING YORITILISHI
(XI-XVI ASRLAR IJODKORLARI ASARLARIDA)

Rayhon Saidova

Zarmed universiteti "Maktabgacha ta'lim" kafedrasini mudiri, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10102537>

Annotatsiya. Mazkur maqolada o'zbek adabiyotida malomatiylik g'oyasining yoritilishi haqida ma'lumotlar keltirilib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Tariqat, obrazlar, malomatiylik g'oyasi, Adabiyot, tasavvufiy g'oyalar.

ILLUMINATION OF THE IDEA OF BLAME IN UZBEK LITERATURE
(IN THE WORKS OF CREATORS OF THE XI-XVI CENTURIES)

Abstract. This article provides information about the idea of blameworthiness in Uzbek literature.

Key words: Tariqat, images, the idea of blame, Literature, mystical ideas.

ОСВЕЩЕНИЕ ИДЕИ ВИНЫ В УЗБЕКСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
(В ТВОРЧЕСТВАХ ТВОРЦОВ XI-XVI ВЕКОВ)

Аннотация. В данной статье представлена информация об идее порицаемости в узбекской литературе.

Ключевые слова: Тарикат, образы, идея вины, Литература, мистические идеи.

Tariqat asoschilari va namoyandalarining aksariyati ijodkor bo'lganligi ma'lumdir. Shu bois tasavvufiy g'oyalar bilan yo'g'rilgan adabiyotda tariqatlarning ta'siri ham katta bo'lgan. Adabiyotning maslagi, badiiyati, obrazlar olamini belgilashda, albatta, tariqatlar haqidagi bilimlar ham juda muhimdir. Zero, tariqatlardagi vazifa va majburiyatlar, hol va maqomlar, xullas, zohiriy hamda botiniy tomonlarning bari badiiy adabiyotda ham o'z aksini topdi. Adabiyot ma'rifiy-axloqiy g'oyalarning yanada kengroq targ'ibotchisiga aylanib, rind, mug'bacha, murshid, murid, soqiy, solik, orif, faqir, darvesh, qalandar kabilar asosiy obrazlarga aylandi. Qahramonning ma'naviy holu maqomini belgilovchi aso, joynamoz, qumg'on, kuloh, dastor, xirqa singari timsollar ham paydo bo'ldi. Har bir obraz, ramz va timsollarning o'ziga xosligi, shubhasiz, tasavvufiy istiloh sifatidagi izohi, jumladan, ma'lum tariqatga doir sharhi bilan ochib beriladi. Shu ma'noda malomatiya tariqatining ham adabiyotga ta'siri sezilarli bo'lgan. Ammo adabiy tahlil va talqinlarda malomatning tasavvufiy mazmun-mohiyatidan tashqari uning fitriy bir tuyg'u ekanligini ham nazardan chetda qoldirmas zarur. Inson bir murshidga bay'at qilib, tariqat ahliga

aylanadi. Va o'zining bir Haq yo'lichisi ekanligini anglaydi. Shundan so'ng majburiyatlarni ado etishi bilan uning nafsida o'zgarishlar boshlanadi. Hamda turli hollar bilan yuzlashib, maqomdan maqomga yuksaladi. Hollari xususida mushohada qilib, o'zini taniy boshlaydi. Malomat ham mana shunday solik hayotida kechadigan bir holdir. Biroq, ta'kidlash joizki, malomat tuyg'usi, umuman, o'zini va o'zgalarni malomat qilish kechinmasi faqat tariqat ahliga xos emas. O'tar dunyo imtihonidagi har bir kishida malomat holi baribir bo'ladi. Faqat bu tariqatdagi kabi maqsadli, ma'lum bir qonun-qoidalarga asoslangan bo'lmasligi mumkin. Biroq u yoki bu ko'rinishu darajada malomat holi insonlar nafsida yashayveradi. Mana shu nuqtai nazardan qaralganda malomat tasvirlarini faqat tasavvufiy asarlarda emas, barcha adabiy manbalarda uchratish mumkin. Boshqa maslaklardan farqli o'laroq g'arb adabiyotida ham malomat asarda muhim rol o'ynovchi g'oyalardan biridir. Ayniqsa, Xuroson zaminida dunyoga kelgan malomatiylikning turkiy adabiyotdagi ifodalari qadim adabiyotlarga borib taqaladi.

Aytish mumkinki, ilk turkiy dostonlardagi malomatchilik maslagi va uning ifodasi oriflik davri adabiyotida yanada kuchaydi hamda to'laqonli tarzda tasavvufiy mazmun kasb etib, istiloh darajasiga ko'tarildi. Va malomatiya tariqati ta'lim-tarbiya usulidagi o'ziga xos jihatlar, malomiylik tushunchasining haqiqatlari irfoniy adabiyotning tasvir (ifoda) ob'ektlaridan biriga aylandi. "*Barcha yaxshi, biz yomon, Barcha bug'doy, biz somon*" deya nafsini o'ziga xos tarzda malomat qilgan, Xoja Ahmad Yassaviy izdoshi Sulaymon Boqirg'oniy hikmatlarida ham malomatchi solikning holi ustunlik qiladi:

*Qul Sulaymon, tuni-kuni Haqqa yozdim,
Dunyo hirsin quva-quva yo'ldin ozdim,
Tiriklikni shukrin bilmay riyo kezdim,
So'rug' so'rsa, netak javob ayg'um mano?*

Ma'lumki, birinchi navbatda malomat nafsning munofiqligi va riyokorligiga qaratilgan. Xalqni aldashga urinayotgan nafs, Xoliq oldida ham riyo qilish, amallarini yolg'ondan bajarishga o'tadi. Alaloqibatda asta-sekin nafs o'zini aldaydigan bo'ladi. Riyo va yolg'onchilik esa islomda qattiq qoralangan. Rasullulloh (s.a.v.): "Al kazzabu la ummati", ya'ni "Yolg'onchilar mening ummatim emas" deganlar. Shuning uchun malomatchilar amal, hatto niyatda yolg'ondan ehtiyot bo'lishgan. Sulaymon Boqirg'oniy hazratlari ham nafslarini bunday balodan asrashga harakat qilgan. Biror riyo amalni bajarmaslikka harakat qilar ekan, xalqning nazaridagi riyo amaldan ham qo'rqan.

*Qachon keldi tariqatda da'vo urmoq,
Bormu, do'stlar, o'zin xalqdin ortuq ko'rmoq,*

*Munlug' qullar arosida nelik bo'lmoq,
Munlug' birla yig'lab, boshin silag'on qoni?*

Zohirda hech bir ayrichalikka harakat qilmaslik ham aslida malomatiylarda hech bir da'voning yo'qligidan edi. Ulardagi bu xususiyatlar barcha tariqatlarga ta'sir qilar ekan, so'fiy shoirlar ijodida ham alohida e'tibor qaratiladigan mavzuga aylandi. Nafsni malomat qilishga undagan ijodkorlar valiylarga qilinadigan malomat haqida ham fikr-qarashlarini bildirishgan:

*Har avliyo bir toifa karomatlar,
Nojins qilur avliyoni malomatlar,
Tongla borsa, chandon qilgay nadomatlar,
Nojinslarga la'nat o'qung, do'stlarim-o.*

Valiy zotlarga ahli dunyoning malomati hamisha bo'lgan. Ular so'fiylardagi hollar mohiyati anglamasligi bois turli noto'g'ri qarashlar paydo bo'lgan.

Ma'lumki, Ahmad Yassaviy kabi shoh va shoir Ubaydulloxon hikmatlardan iborat devon tuzgan. Qul Ubaydiy nafaqat janriy, balki g'oyaviy, badiiy jihatdan ham Yassaviyning munosib izdoshlaridandir. Uning hikmatlaridagi malomat mavzui haqida ham xuddi shunday fikrni aytish mumkin. Yana shuni ta'kidlash joizki, Ubaydiy o'zbek adabiyotidagi eng malomatchi ijodkorlardan biri:

*Bo'lub malomat ahlidin, bo'lmay salomat ahlidin,
Bo'lduq nadomat ahlidin, vohasrato, vohasrato.
So'rug' bo'lub mahshar aro, so'rsa xitob aylab Xudo,
Anda javobe yo'q manga, vohasrato, vohasrato.*

Badiiy adabiyotda eng yorqin malomatchi obraz oshiqdir. Nafsda malomatning paydo bo'lishi ham ishqning tug'ilishi bilan boshlanadi. Qul Ubaydiy hikmatlarida ham Haq oshiqlarining malomatchiligi aks ettirilgan. Malomat tariqati vakillari ijodida turli ko'rinishlarda talqin etilgan oshiqlik – malomatlik ekanligi ta'kidlangan. Zohidlarning nadomat ahli ekanligi aytilib, malomat mavqe-martabasi haqida yanada yorqin tasavvur hosil bo'lgan. Zero, "Risolat ul-malomatiya"da malomiylar uchga ajratiladi: ulamo ush-shar'i aimmat ud-din, ma'rifat ahli va malomatiylar. Birinchi toifaga shariat ulamolari tushunilsa, ikkinchisi Allohning tanlangan bandalari, ya'ni har nafasida Alloh taolo bilan birga bo'luvchi so'fiylar va nihoyat, sir ahli bo'lgan malomiylar nazarda tutilgan"¹. Umuman, mumtoz adabiyotga nazar tashlansa, malomat tilga

¹ Дарин С. Тасаввуф ва буддизм классикларининг манбалар томонидан асосланиши. Ардахан, 2016, – Б. 60.

olinar ekan, salomat ahli ham zikr etiladi. Bular Haq yo'lichilari, oshiq oriflardir. Malomatiylarda zamondan ham, odamlardan ham norozilik kayfiyati bo'lmagan. Ular chin ma'noda rizo ahli dirlar.

Tog'u toshlar qiyomatning haybatidin,

Zarra-zarra bo'lub ko'kka uchar derlar.

Salomatning kemasig'a minganlarni,

Malomatning daryosidin o'tar derlar.

Irfon durrin orif tilab g'avvos kibi,

Ma'rifatning ummonig'a cho'mar derlar.

Ayniqsa, tariqat shoirlaridan sanalgan Ubaydiy ijodida salomat ahlining ma'naviy qiyofasi yaratilgan. Ular Haqqa oshiq, uning barcha yaratilganini ham sevuvchi, xalqning malomatlariga toqat qiluvchi, hamisha o'z holidan ogoh zotlardir. Darhaqiqat, malomatgo'y nafs bilan o'tar dunyo imtihonidan o'tish osonlashgan. Dunyo aldoviga uchishmagan, uning nozu ne'matlari, saroyu qasrlari, mansabu martabalariga aldanib, qul bo'lishmagan. O'n sakkiz ming olam va uning Yaratuvchisi haqida tafakkur qilishgan.

Malomatdagi salomatlikka erishish ma'rifatulloh tufaylidir. Foni dunyo safarida ularga yo'l ko'rsatuvchi Qur'oni karimdir. Har bir amalini, el-ulusning nazarini hisob-kitob qiluvchi malomatchi so'fiylar Kalomulloh va Hadisi sharifga tayanishgan. Hikmatlarda sayri sulukning o'ziga xos shart va majburiyatlari ham yoritiladi. Shu bois hikmatlardagi salomat sof tasavvufiy holdir. Uning mazmun-mohiyati Alloh omonati ruhni asrash, ko'ngilni xastalantirmaslikdir. Bularning bariga esa irfon orqali erishiladi.

Ma'lumki, mumtoz adabiyotning katta qismini g'azallar tashkil qilib, aksar ijodkorlar devon tartib berishgan. G'azallarning ko'pchiligi esa oshiqona mavzuda yozilgan. Mana shunday shoirlardan biri Mavlono Lutfiydir. Uning oshiqona xarakterdagi she'rlarida malomatchilik motivlari bo'lishi tabiiy holdir. Zero, oshiq malomat qilaverib, nafsini turli chirkinliklardan poklaydi yoxud ishqni uni har turli malomatga giriftor qiladi:

Haqkim, seni dilrabo yaratti,

Oshiqlar uchun balo yaratti.

Har qayda vafo raqib uchundur,

Oshiq ulushi jafu yaratti.

Qilmang meni ishq uchun malomat,

Chun ishqni ham Xudo yaratti.

Ishq go'zallik va nafosatga oshnolikdir. Shoir ham oshiqlik uchun malomat qilinadi. Ammo uning malomatchilarga raddiyasidan ishq va oshiqlik Allohning bir ne'mati ekanligi

anglashiladi. Va ma'shuqa – Husni mutlaqqa oshiq nafaqat o'zgarar tomonidan, bil'aks o'z-o'zini tahqirlab, nafsini malomat qiladi:

*Eshiking itidin ayrilg'onimni tut ma'zur,
Hamisha kimni falak qo'ydi e'tibori bila.*

Oshiq o'zini yor eshigi oldidagi itdan ham past qo'yadi. Chunki unda o'sha itchalik ham yaqin bo'lish imkoni yo'qdir. Lekin falak har kimni munosib joyiga qo'ygan. Malomat ahli deganda faqat nafsini malomat qiluvchilarning izhori dili emas, malomat etuvchilar ham nazarda tutilib, devonda ularga qarshi oshiqona isyon bildiriladi:

*Ey malomatgar, netay ul yuzga oshiq bo'lmayin
Kim, Yusuftek barcha nozuklarni hayron ayladi.*

Ishqning qudrati, uning oshiq shaxsiyati shakllanishidagi o'rni ko'rsatiladi. Biroq bu jarayonda malomatning alohida ta'siri va hissasi mavjud. Oshiqning muhabbati malomat bilan sinaladi, malomat bilan salomatga erishiladi. Atrofidagilarning fikr-qarashlari, munosabatlari oshiqni yo'ldan to'xtatishga, ortga qaytishga emas, aksincha sobit turishga, ishonch va qat'iyatga chorlasa, malomatning vazifasi shu. Ya'ni u oshiq qalblarda ishq olovini yanada alangalatadi. Muhabbat tufayli go'zallik, ezgulikka oshno bo'lgan qalb, malomat bilan o'zini mana shunday ilohiy hislarga munosib tarzda tarbiyalaydi. Mana shu jiddu jahd, sabr-bardosh bilan ammora nafsdan nafsini sofiyaga ko'tariladi. Shu bois ilmda malomatiylarning maqom martabasi juda baland sanalib, hatto shayxi akbar Ibn Arabiy kabi so'fiylar malomatiylarni payg'ambarlardan keyingi martabaga qo'yishgan. Chunki ular o'zlarini xalqdan ajratmay, malomatlariga toqat qilib, nafslarini tarbiya etadilar. Ular uchun zohiriy tarkidunyochilik bo'lmagan. Malomiylarning dunyo tarki botinida kechgan. Aslida ularchalik faqat Yaratganning diydori, oxirat qayg'usi bilan yashaydigan ahli dillarni topish mushkul. Biroq zohirda hamisha xalq bilan birga bo'lish, kasbi orqali rizq topishni eng ko'p targ'ib qilgan malomiylardir. Dunyodagi ibodatlarning huzuri, farz amallarni to'la ado etishdagi saodatni ham yaxshi anglab, bu dunyo hayotiga qadr berishgan. Va uni har bir onini Allohning rizoligi uchun sarflashga qattiq harakat qilishgan. Hofiz Xorazmiy ham:

*Oshiqni man' qilma ishq yo'lidin ko'rub san –
Kim, podshohi vaqtdur darvesh holi birla, –*

degan edi. Haqiqatan, malomiylar hur qalbli darveshlar singari abul vaqt, vaqt otasi maqomiga ko'tarilgan avliyolardandir. Mana shunday tamkin darajasiga oshiqlik, oriflik martabalarini bosib o'tib, ishq va irfon vositasida erishishgan. N.Komilov ham malomat va ishq mavzuda shunday degan edi: "Majnunda «kimyolanish» Laylini ko'rgandan keyin boshlanadi,

ammo ishq o'ti unga ancha ilgari, u dunyoga kelgandayoq tekkan edi. Boshqacha aytganda, Qaysning oshiqlik dardiga giriftorligi, yuz balo-ofatlarga duchor bo'lishi, «majnun» – jinni nomini olib, malomatlarga qolishi unga taqdiri azaldir, uning loyi ishq olovi bilan qorilgan". Oshiq darvesh vaqtini, aziz umrining har bir lahzasini sarhisob qiladi. Faqat ezgu amallar qilishga harakat qiladi. Fuzuliy ham ishqning kamolotini, oshiqlik imtiyozlarini malomat bilan bog'lab shunday yozadi:

*Kamoli ishq malomatdadur, xayol etma,
Ki ishq zavq bera olmas malomat ila.*

Malomatiylar holiga nisbatan tasavvuf lug'atlarida "badnomi", ya'ni "badnomlik" istilohi ham qo'llanadi. Ular xalqning nazdida, mardud sanalib, mana shunday nom bilan atalishga ham rozi oshiqlardir. Bu istilohdan malomatiylar holini anglatuvchi "badnomlik ko'chasi", "badnomlik yoqasi" kabi iboralar ham paydo bo'lgan. Bular orasida qiyinchiliklar, mashaqqat, mehnat bozori, shuningdek, taqdir ma'nosini anglatuvchi "bozori malomat" iborasi juda mashhur bo'lgan.

O'zbek mumtoz adabiyoti malomatli hayoti hamda shaxsiyati bilan dunyoga mashhur bo'lgan ijodkorlardan biri Zahiriddin Muhammad Boburdir. Uning "Boburnoma" memuar asaridan tashqari lirik merosida ham malomat talqinlariga guvoh bo'lamiz. Boburdagi hassosiyat, teranlik uning malomat tuyg'ulariga ham ko'chgan. "Gunohkorlikni bilish, – deydi I.Haqqul, – haqiqat bilan yuzma-yuz kelishday gap. Haqiqat oshkoralikni majburiyat qilib qo'yadi. Gunoh hissiyotlari ham. Faqat yolg'onchi kaltabinlargina qo'llarida "tosh", ichlarida tog'-tog' gunohlari bilan yuksaklarga chirmashadilar. Sharq she'riyati buni qabohat hisoblagan. Va gunohni yashirish riyokorligiga qarshi ochiqlikni tashviq etgan. Aks tarzda Bobur:

*Tole' yo'qi jonimg'a balolig' bo'ldi,
Har ishnikim ayladim xatolig' bo'ldi, –*

deb yozmagan, Vatandan ketishni o'zining "yuz qarolig'i" sifatida e'tirof qilmagan bo'lurdi". Haqiqatan, Boburda to'g'rilik, o'z kechinmalarini adolat ila, malomatdan qo'rqmay ifodalash ustun. Uning Vatandan ketish sabab-oqibatlari batafsil bayon qilingan "Boburnoma" asarida ham xatoyu kamchilikalri ro'y-rost aytiladi, biroq lirikasidagi Vatan, yor sog'inchida yozilgan she'rlarida malomat holi o'ta baland. Zahiriddin Muhammad Boburning shoh va shoirlik qismati, uning shaxsiyatida muhim rol o'ynagan. Bu mushtaraklik uning malomatchiligida ham aks etgan. Gohida Vatan, ba'zan yor tufayli malomatlanadi Bobur. Va bu malomatlar Boburning o'zligini anglashda muhim ahamiyat kasb etganligini "dilbar shaxs"iyatini tamsil etuvchi asarlari ko'rsatib turibdi.

• ZAMONAVIY ILM-FAN VA TA'LIM ISTIQBOLLARI •
ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI

Ta'kidlash joizki, malomatiylik g'oyalari barcha asarlarda uchrasa-da, tariqat shoirlari ijodida, irfoniy asarlar, so'fiyona she'riyatda sof tasavvufiy talqinlarga ega.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH